

LA RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE : ENTRE EXIGENCE SOCIALE ET NECESSITE JURIDIQUE

SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY : BETWEEN SOCIAL REQUIREMENT AND LEGAL NECESSITY

DOI: 10.5281/zenodo.7220291

RHALEB Souhaila

Laboratoire ESSOR, Droit Philosophie
et Société

Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales

Université Sidi Mohammed Ben
Abdellah de Fès. Maroc

BOUKHARI Bilal

Laboratoire ESSOR, Droit Philosophie
et Société

Faculté des Sciences Juridiques
Economiques et Sociales

Université Sidi Mohammed Ben
Abdellah de Fès. Maroc

LA RESPONSABILITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE : ENTRE EXIGENCE SOCIALE ET NECESSITE JURIDIQUE

RESUME

Dans un contexte mondial caractérisé par les fortes turbulences et les fluctuations récurrentes, les entreprises sont appelées à assumer les dégâts provoqués par l'exercice de leur activité sur la société et l'environnement. A cet effet, entre l'exigence sociale et environnementale à réduire cet impact négatif et la nécessité d'avoir un arsenal juridique et institutionnel y afférent, demeure le nouveau mouvement de la Responsabilité Sociale et Environnementale des Entreprises (RSE) qui favorise un climat d'affaires sain et solidaire par le biais de sa contribution aux enjeux du développement durable.

RHALEB Souhaila

Doctorante

**Université Sidi Mohammed Ben
Abdellah de Fès. Maroc**

BOUKHARI Bilal

Doctorant

**Université Sidi Mohammed Ben
Abdellah de Fès. Maroc**

Le but ultimatum de cet article est de mettre en exergue le potentiel du droit Marocain dans la promotion de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. En effet, entre le droit et la RSE règne une interrelation robuste, d'un côté le Droit veille à intégrer le risque social et environnemental dans la responsabilité juridique de l'entreprise, ce qui affirme une

véritable mutation du rôle de la responsabilité juridique en rejoignant la RSE dans sa dimension soucieuse de de l'impact social et environnemental. D'autre coté, la RSE prend une tournure plutôt juridique en contribuant à l'extension du principe de la responsabilité juridique dans son acception constitutionnelle.

Dans ce sens, l'arsenal juridique Marocain relatif aux affaires montre sa flexibilité et souplesse dans sa conception de la RSE comme fiction juridique de l'entreprise citoyenne, et ce en mettant en œuvre un ensemble de lois et règlement régissant la responsabilité sociale et environnementale des entreprises.

Mots-clés : responsabilité juridique, responsabilité sociale et environnementale, risque social, entreprise responsable.

SOCIAL AND ENVIRONNEMENTAL RESPONSIBILITY: BETWEEN SOCIAL REQUIREMENT AND LEGAL NECESSITY

ABSTRACT

In a global context characterized by strong turbulence and recurrent fluctuations, companies are called to assume the damage caused by the exercise of their activity on society and the environment. To this end, between the social and environmental requirement to reduce this negative impact and the need to have a legal and institutional arsenal related to it, remains the new movement of Corporate Social Responsibility (CSR) which promotes a healthy business climate and solidarity through its contribution to sustainable development issues.

The ultimate goal of this article is to highlight the potential of Moroccan law in promoting corporate social and environmental responsibility. Indeed, between law and CSR there is a strong interrelation, on the one hand, the law is careful to integrate the social and environmental risk in the legal responsibility of the company, which affirms a real change in the role of legal responsibility by joining CSR in its dimension concerned with the social and environmental impact. On the other hand, CSR takes a rather legal turn by contributing to the extension of the principle of legal responsibility in its constitutional sense.

In this sense, the Moroccan legal arsenal relating to business shows its flexibility and suppleness in its conception of CSR as a legal fiction of the citizen company, and this by implementing a set of laws and regulations governing.

Keywords: legal responsibility, corporate social and environmental responsibility, social risk, responsible company.

INTRODUCTION

Introduction

La responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise se présente depuis des années comme un véritable phénomène dont l'importance ne cesse de s'accroître. Elle constitue la

thématique de plusieurs débats et réflexions aussi bien par les économistes que les sociologues du Droit. L'intérêt porté à cette thématique devient de plus en plus accentué notamment dans un contexte caractérisé par les fortes turbulences et le cotexte instable de la mondialisation, où la régulation nécessite de fortes initiatives tentant de faire régner un climat d'affaire sain et solidaire.

La responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, connue fréquemment sous son acronyme RSE est un concept apparu en 1960 dans la littérature consacrée aux entreprises¹, et depuis cette date il a fait l'objet d'une élaboration théorique chez plusieurs chercheurs francophones et anglophones². Ce concept consiste, pour une entreprise, à intégrer dans sa stratégie managériale les préoccupations sociales et environnementales, et aussi à interagir avec ses parties prenantes (fournisseurs, clients,...) pour le but d'une meilleure intégration. Il s'agit donc d'un concept mis en exergue dans une vision plus humaine des choses, et plus responsable envers l'environnement ayant l'objectif de responsabiliser les entreprises en termes de gestion des ressources humaines³ et du respect de l'environnement⁴. La RSE peut être considérée alors comme le pilier social, économique et environnemental pour réussir le développement durable⁵.

La définition de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, a connu plusieurs modifications en fonction des sociétés et systèmes gouvernementaux. Son évolution s'explique par les enjeux relatifs à la redéfinition des frontières des relations de l'entreprise avec ses diverses parties prenantes ainsi que son

environnement⁶. Ainsi parce qu'elle est traitée et analysée différemment en termes des objets de connaissance, tels que le Droit, la philosophie, la gestion, la sociologie, etc. Cette ouverture de l'approche conceptuelle de la RSE montre la représentation l'intérêt de cette notion dans la vie sociale, aussi parce qu'elle renvoie à des concepts tels que l'éthique, le bien-être, le climat, la justice sociale, et couvre plusieurs sections du domaine de la gestion comme la stratégie, le management des ressources humaines, la finance, le marketing, etc.

De nos jours, l'exercice de la responsabilité sociale et environnementale est devenu une nécessité pour de nombreuses entreprises marocaines, convaincues qu'il ne s'agit pas d'un phénomène de mode, mais bien d'une lame de fond⁷.

Cependant, la compréhension et l'applicabilité de la RSE soulève quelques problématiques, la première purement définitionnelle c'est qu'il n'existe pas une définition unique et universelle de la notion de la RSE, malgré la pluralité des tentatives. La deuxième est la question des motivations des entreprises à agir pour le bien de la société, dans un registre juridique et social.

Aujourd'hui, certes le débat sur la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise au Maroc est encore à son début, mais l'intérêt porté par les entreprises revient à ce que le Maroc joue pleinement la carte de l'ouverture et de la

¹ La RSE est apparu dans la littérature consacrée aux entreprises sous le nom « Social Responsibilities of the Businessman de H. Bowen en 1953 », et « The Responsible Corporation par G. Goyder en 1961 ».

² Voir, notamment les [travaux de l'École de Montréal](#) et ceux qui se réfèrent à la Théorie de la régulation.

³ CARDOSO C., 2020. *La responsabilité sociale de l'entreprise*. Mémoire soutenue à l'Institut National Universitaire Champollion, p. 28.

⁴ CAILLET (M-C).(2014). *Le droit à l'épreuve de la responsabilité sociale des entreprises : étude à partir des entreprises transnationales*. Thèse soutenue à l'université de Bordeaux, p. 38.

⁵ BENAICHA (O). (2017). *La diffusion de la RSE dans les entreprises au Maroc : Facteurs déterminants, rôles et interactions des acteurs*. Thèse soutenue à l'ISCAE, p. 18.

⁶ ELMADI. (L). (2014). La responsabilité sociale au Maroc : une étude empirique auprès d'un échantillon d'entreprises de la région Casablanca-Settat, p. 33.

⁷ [CHERKAQUI, \(A\). \(2019\). La responsabilité sociale des entreprises au Maroc : Facteurs déterminants, analyses perceptuelles et typologies comportementales](#). Editeur : Le Harmattan. Disponible sur la bibliothèque en ligne Scholarvox, p. 55.

modernité par le biais de la régulation du monde des affaires.

A ce stade, il est à parier que la dynamique de la libéralisation⁸ de la mondialisation et de l'ouverture est potentiellement porteuse d'un bon nombre de fluctuations et de dérèglements sociaux et environnementaux que ni les mécanismes-principes du marché ni les stratégies managériales, rituellement réaffirmés ne pourront maintenir. Raison pour laquelle, tout le monde s'accorde à dire que la meilleure méthode pour faire face à ces contraintes externes et à la pression de la société civile, c'est d'exprimer pratiquement sa responsabilité sociale et environnementale. On parle ici de l'entreprise citoyenne, dont la vertu serait de contrebalancer les lois du marché et du rendement à n'importe quel prix par une attitude de solidarité sociale et de préservation de l'avenir de l'Homme⁹.

D'un point de vue juridique, la RSE ne se présente pas comme un concept juridique, elle se traduit par des démarches volontaires de l'entreprise (au-delà de la loi), souvent assimilés à des actions philanthropiques. Néanmoins, elle prend des tournures politiques du fait que l'entreprise se voit comme producteur de normes. D'ailleurs, ce n'est que récemment que les juristes ont commencé à s'intéresser à la question de la RSE, qui a été pendant longtemps restée cantonnée à une question d'éthique des affaires¹⁰.

La RSE est le creuset des sciences de gestion et des sciences juridiques, à cause de la privatisation du système économique global, elle relève une réflexion critique sur la flexibilité de la règle juridique et la régulation souple par une loi spéciale. En

effet, pour avoir une nouvelle éthique de la responsabilité dans les mutations normatives de la gouvernance mondiale, il faut surmonter ce défi des conflits de normes et concevoir cette responsabilité sociale comme fiction juridique de l'entreprise citoyenne. Il est aussi fortement recommandé qu'une vraie extension de la responsabilité préventive serait à la charge des personnes morales dans le cadre de leur domaine d'influence.

L'objet de cet article est modeste, sans pour autant être dénué d'intérêt. Il s'agit d'un sujet, traité de manière transdisciplinaire, exploratoire qui tente de poser les premiers jalons d'une analyse plus exhaustive du potentiel du Droit des affaires sur la RSE.

Par ailleurs, une considération de la place du droit au sein de la RSE est l'outil opportun pour repenser sur plusieurs théories des organisations, notamment sur le développement durable, la responsabilité, la gouvernance, le risque, les parties prenantes et la démocratie. Elle conclut à l'importance du respect de la règle de droit dans la création et l'utilisation des outils de gestion.

Notre étude se veut donc à la fois un aspect juridique et sociologique : elle consiste à démontrer l'intérêt d'un climat d'affaire juridiquement propice sur le renforcement de la RSE.

A la lumière de ce qui précède, une question opportune mérite d'être posée :

Dans quelle mesure le Droit contribue à l'enrichissement de la responsabilité sociale et environnementale ?

Pour répondre à cette problématique, il s'est avéré opportun de mettre l'accent en premier lieu sur la responsabilité sociale et environnementale en tant que responsabilité juridique (1) avant d'entamer comme deuxième titre le rôle du

⁸ BENAICHA, (O). (2017). Op.cit, p. 237.

⁹ PRIEUR, (J). , & GARBACCIO (G-L). , & VIEIRA (R-S). (2020). Responsabilité Sociale des Entreprises/RSE : contributions au droit des affaires à partir de l'union européenne. In : *Revue électronique*, Vol.25, n° 2, mai-août. p. 362.

¹⁰ CAILLET, (M-C). , Op.cit. p, 3.

Droit à l'enrichissement de la responsabilité sociale et environnementale (2).

1. La responsabilité sociale et environnementale : une responsabilité juridique

En outre des régimes classiques de la responsabilité civile (dont les fondements sont la faute, le risque et la garantie), le dommage social et environnemental se trouve graduellement reconnu dans toutes ses composantes. Aujourd'hui, la responsabilité civile s'est modernisée et élargie dans le sens où elle englobe non seulement les actions destinées à éviter les causes de dommage, mais aussi de prendre au préalable les mesures qui visent à empêcher sa survenance¹¹. Cette extension de la responsabilité juridique modernise la notion même de la RSE, en rattachant sa vocation avec l'orientation de celle-ci.

En effet, nous assistons à un développement progressif de la compréhension de la responsabilité sociale et environnementale dans la sphère du Droit. Les dispositifs juridiques de la RSE se multiplient en permanence dans les firmes visant l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et à leurs relations avec les parties prenantes¹².

¹¹ Mathilde HAUTEREAU-BOUTONNET et Jean-Christophe SAINT-PAU.(2016). « L'influence du principe de précaution sur le droit de la responsabilité civile et pénale comparé ». Disponible sur l'Url : <http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2017/01/L%E2%80%99INFLUENCE-DU-PRINCIPE-DE-PRE%CC%81CAUTION-SUR-LE-DROIT-DE-LA-RESPONSABILITE%CC%81-CIVILE-ET-PE%CC%81NALE-COMPARE%CC%81-15-de%CC%81cembre-avec-annexe-rapport-GIP.pdf> (Consulté le 26/09/2022)

¹² Isabelle Tricot-Chamard & Christophe Estay. (2011). Quand la responsabilité juridique vient enrichir la responsabilité sociale des entreprises.

Toutefois, il semble parfois délicat de différencier entre les démarches volontaires et les actions imposées aux entreprises dans un cadre légal. Car, la RSE n'est pas simple dans sa naissance ni facultative dans ses effets, parfois même les actions spontanément initiées par les entreprises peuvent produire des effets sur la réglementation en vigueur.

Dans ces conditions, il apparaît judicieux de poser la question sur les rapports qu'entretiennent la responsabilité sociale et environnementale en tant que choix effectué par l'entreprise, et la responsabilité juridique en tant qu'obligation pour celle-ci.

D'ailleurs, la question qui se pose est : comment les dispositifs juridiques en vigueur conduisent à assumer les conséquences dommageables de leurs activités et les risques y afférents ?

La réponse à cette question suscite de comprendre d'abord comment le statut juridique de la RSE s'est émergé dans l'entreprise Marocaine (A), avant de voir comment la responsabilité juridique intègre le risque social au-delà des autres risques (B), et finalement voir comment le Droit enrichit même la responsabilité environnementale (C).

A. L'émergence d'un statut juridique de la RSE au Maroc

L'introduction de la RSE au Maroc s'est faite grâce aux filiales des entreprises multinationales implantées au Maroc et de leurs partenaires locaux qui reposaient sur les démarches responsables dans la gestion quotidienne de leur exercice commerciale¹³.

In : *Gestion* ,2000 2011/5. (Volume 28). p. 83. Disponible sur l'URL : <https://www.cairn.info/revue-gestion-2000-2011-5-page-83.htm> (Consulté le 30/12/2021).

¹³ CARDOSO (C). (2020). Op.cit, p. 28.

Son développement a été favorisé et renforcé par l'instauration des réformes institutionnelles et juridiques dans un contexte global, parmi ces réformes incitatives on trouve l'initiative nationale pour le développement humain (INDH), la réforme du cadre législatif et le mouvement de normalisation, ainsi que les actions entreprises par la CGEM telles que l'élaboration d'une charte et la création d'un label en faveur de la RSE et son développement en collaboration avec de nombreux partenaires¹⁴.

Par ailleurs, le Maroc connaît en pleine émergence du statut juridique de la RSE, un mouvement de normalisation. Ces normes concernent spécialement le management des aspects sociaux de l'entreprise à travers la norme NM00.5.600 relative au système de Management des aspects sociaux dans l'entreprise. Cette norme se réfère aux principes définis dans la SA 8000¹⁵ aux onze conventions de l'Organisation Internationale du Travail. Elle tient compte de la réglementation locale et du code du travail¹⁶ et est compatible avec les autres systèmes de management (qualité, environnement et sécurité). Elle spécifie également les orientations générales pour la mise en place et la gestion d'un système d'audit social¹⁷. En outre, le Maroc a montré son engagement en étant membre de la commission francophone de la réparation de la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociale.

Ce mouvement de normalisation explique la dynamique marocaine orientée vers l'intégration des enjeux sociaux dans les systèmes de management et la volonté

d'établir les bases normatives pour aller au-delà des obligations légales et contribuer à un réel climat de confiance entre les divers partenaires socio-économiques.

La concurrence internationale croissante que vivent les PME, nécessite également de leur part, la recherche continue de facteurs de différenciation et l'adoption d'une stratégie innovante permettant de créer, maintenir et développer leur compétitivité.

Dans cet environnement, la PME marocaine est appelée à intégrer toutes ces dimensions de la RSE afin de mieux maîtriser les risques sociaux et sociétaux, économiques et environnementaux auxquels elle pourrait être exposée.

On assiste depuis de nombreuses années à l'émergence d'importantes réformes politiques visant le développement des libertés, des droits humains, de l'égalité sociale et de la citoyenneté¹⁸.

L'afflux des investissements directs étrangers, l'installation des filiales d'entreprises multinationales puis l'arrivée d'entreprises internationales dans une fin de réalisation de projets d'infrastructures, se sont à leur tour, également accompagnés de plusieurs exigences et de pratiques de travail respectueuses de la santé et de la sécurité des employés.

Le Maroc a par ailleurs signé plusieurs traités de libre-échange et plusieurs accords de financement avec des bailleurs de fonds qui intègrent des obligations sociales et environnementales.

Ainsi, le débat sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE) est de plus en plus présent, tant dans les discours du milieu

¹⁴ ELMADI L. (2014). Op.cit, p. 35.

¹⁵ TRICOT-CHAMARD, (I), & ESTAY (C). (2011). « Quand la responsabilité juridique vient enrichir la responsabilité sociale des entreprises ». In : Gestion ,2000 2011/5. (Volume 28). p, 83.

¹⁶ PRIEUR, (J). , GARBACCIO, (G-L). , VIEIRA (R-S). , Op.cit, p 355.

¹⁷ idem

¹⁸ PRIEUR, (J). , GARBACCIO, (G-L). , VIEIRA, (R-S)., Op.cit, p. 365.

des affaires que dans celui des chercheurs académiques.

L'intérêt qui s'attache à ce sujet relève du fait que le Maroc joue pleinement la carte d'ouverture et de modernité et des avantages que les entreprises y trouvent pour l'amélioration de leur compétitivité et du développement durable de leur milieu. Ainsi, les PME devront non seulement être en mesure d'intégrer les principes de la RSE, mais aussi d'en rendre compte de façon assez crédible et transparente¹⁹.

Si la responsabilité sociale et environnementale des entreprises a donné lieu à de multiples initiatives récentes de la part de plusieurs grandes entreprises et PME²⁰ marocaines, la crise économique actuelle renforce d'autant plus ce débat quant à la nécessité de prendre en considération dans la gestion de l'entité tous les risques éventuels qu'elles pourraient supporter. De ce fait, la plupart des PME qui ne se sont pas lancées dans cette optique de responsabilisation, doivent tenter impérativement de rattraper leur «retard» et s'activer en adoptant les principes de RSE qui leur permettront d'anticiper et gérer au mieux les problèmes qu'elles pourraient rencontrer.

L'engagement du Maroc dans la RSE se caractérise à la fois par sa pleine participation à de nombreuses négociations internationales, par une intervention de l'Etat au plan législatif et en tant qu'initiateur d'une dynamique de pluri-acteurs, ainsi que par le foisonnement des initiatives prises par les acteurs économiques et sociaux régionaux voire locaux. Si les moyens sont encore mal définis et les actions à leurs débuts, il est à

¹⁹ NAFZAOU, (M-A). SEGHYAR, (N). , & BERDI, (A). (2020). Cadre Juridique et Institutionnel de la Responsabilité des Entreprises au Maroc. In : *Revue Internationale des Sciences de Gestion*. ISSN : 2665-7473. Volume. 3, n° 2. p. 276.

²⁰ Ibidem, p. 273.

relever une véritable prise de conscience générale de la portée humaine du processus.

La RSE peut apporter dans ce cadre une réelle valeur ajoutée afin de faire face aux défis économiques auxquels est confronté le Maroc au même titre que beaucoup d'autres pays dans leur quête d'un développement social et économique, durable et harmonieux²¹.

B. L'intégration du risque social dans la responsabilité juridique

Aujourd'hui la responsabilité juridique connaît un mouvement d'objectivisation, son essor se poursuit en élargissant son champ d'application. Passant d'une fonction principalement réparatrice, limitée aux conséquences de la faute, à une fonction simultanément préventive et socialement protectrice fondée sur l'existence d'un simple risque.

C'est sur le fondement de la notion de risque que le phénomène d'objectivation et d'extension de la responsabilité juridique se prolongent en reposant sur une nouvelle conception du dommage. Le principe de la responsabilité juridique conduit alors à la prévention du dommage.

Cependant, il n'en demeure pas moins la prévention du dommage traduit le souci de l'inflexion des conditions traditionnelles de la responsabilité civile qui reposent sur la conception abstraite du dommage, et qui s'accroît encore si le risque escompté n'est pas le même avéré.

Cette optique semble affirmer une véritable mutation du rôle de la responsabilité juridique, dans la mesure où il est détaché systématiquement de la preuve d'un dommage certain pour la fonder sur la simple notion du risque, qui peut être non avéré, revient à faire peser sur le

²¹ [CHERKAOU, \(A\).](#) (2019). Op.cit. p. 80.

responsable une charge particulière. Il n'est plus seulement tenu de répondre d'un acte ou d'une situation, mais d'agir en amont. Ces mesures d'anticipation qui s'imposent à lui sont en définitive des décisions. Il s'agit d'agir aujourd'hui plutôt que d'avoir à réagir demain, d'empêcher les causes d'un dommage plutôt que de devoir en atténuer les effets.

L'orientation de la responsabilité juridique rejoint dès lors la RSE dans sa dimension active plutôt que volontaire. Les choix opérés par une entreprise soucieuse de son impact social procèdent d'une stratégie qui tend, par des précautions ou des mesures progressistes, à anticiper d'éventuelles difficultés. Telle est d'ailleurs la position de Freeman (1984) qui voit dans la RSE le moyen de préserver la compétitivité²² à long terme et partant la pérennité d'une entreprise. Ce sont donc les décisions actuelles qui doivent assurer le développement durable de l'entreprise, en prenant en considération les impacts de son activité sur la société. Elles correspondent à une responsabilité assumée, voire revendiquée, plutôt que subie²³.

A cet égard, les innovations peuvent profiter à la collectivité pourvu qu'elles ne l'exposent pas à des nuisances excessives, même potentielles. Au-delà de la prévention, qui préconise d'agir face à un risque avéré, c'est la précaution qui est à l'œuvre, prescrivant d'anticiper les risques dont l'existence même est incertaine²⁴.

Ce déplacement de la responsabilité, d'une fonction curative vers un rôle prophylactique²⁵, invite implicitement l'entreprise à identifier et prévenir les risques de son activité avant qu'ils ne soient découverts par d'autres. Dans cette

mesure, elle a vocation à stimuler l'engagement des firmes dans une démarche de RSE, en somme, à les responsabiliser, laissant une place résiduelle à la réparation, alors conçue comme l'ultime recours. Il en va d'autant plus ainsi que les enjeux attachés à la responsabilité peuvent être d'une portée inattendue.

Par un arrêt rendu le 30 mars 2010 dans la tristement célèbre «affaire de l'Erika», la Cour d'appel de Paris a en effet admis la réparation non seulement de préjudices classiques – des atteintes à des intérêts matériels et moraux subies par «des sujets de droit» – mais aussi d'un «préjudice objectif»²⁶. Celui-ci se caractérise, selon la Cour, par une atteinte «sans répercussions sur un intérêt humain particulier mais qui affecte un intérêt collectif légitime». Plus précisément, s'agissant en l'occurrence d'un préjudice écologique, il se définit comme «une atteinte aux intérêts actifs environnementaux non marchands, réparable par équivalent monétaire» pourvu qu'elle soit «non négligeable». Ainsi, la victime directe d'un tel préjudice n'est pas une personne, mais «un intérêt collectif» juridiquement protégeable. S'il s'agit ici du «milieu naturel, dans toute la complexité de ses composantes» et spécialement dans ses interactions avec l'Homme, d'autres préjudices objectifs pourraient un jour être identifiés, notamment en matière sociale²⁷.

Prévenir voire anticiper l'avenir pour préserver le plus grand nombre des risques potentiels liés à l'activité entrepreneuriale, tels semblent donc les objectifs sur lesquels responsabilité civile et RSE se rejoignent, la première incitant l'entreprise à s'engager dans des mesures relevant de la seconde sous peine d'y être juridiquement contrainte. Si la convergence ne surprend pas, c'est que ces formes de responsabilité

²² NAFZAOU, (M-A). (2020). Op.cit, p. 274.

²³ Bowen, 1953 ; Pasquero, 2005.

²⁴ Jourdain, 2010; Parance, 2010; Tapinos, 2010.

²⁵ [LE BAS, \(C\) . , MERCURI, \(C\) . , SYLVAINE. \(2020\). Op.cit. p, 200.](#)

²⁶ [Bouttonnet, 2010, Neyret, 2006.](#)

²⁷ [LE BAS, \(C\) . , MERCURI, \(C\) . , SYLVAINE. \(2020\). Op.cit. p, 187.](#)

subissent l'influence d'une même préoccupation pour le développement durable, qui suppose, par-delà la prise en compte des intérêts particuliers, une appréhension plus globale des conséquences produites par une activité, dans une perspective collective.

C. Vers un Droit de la responsabilité environnementale

L'émergence de la responsabilité environnementale résulte d'une prise de conscience internationale. Nous assistons ces dernières années à un développement progressif de la responsabilité environnementale au Maroc comme dans le monde entier.

D'ailleurs une multitude de Conventions et Déclarations internationales ont introduit les enjeux environnementaux dans le corpus juridique international. Certes leur énumération n'aurait pas un intérêt particulier dans la compréhension de la notion de responsabilité environnementale. Cependant certaines de ces conventions ont contribué de manière décisive et directe à l'érection d'une responsabilité environnementale²⁸.

Au Maroc, le législateur consacre le principe du «pollueur payeur» pour la protection de l'environnement, la prévention du risque écologique et la réparation de certains dommages causés à l'environnement en tant que tel par l'activité d'un exploitant. Dans la mesure où les personnes physiques ou morales exerçant des activités de stockage, de transport ou d'utilisation des hydrocarbures ou des substances nocives et dangereuses, ou exploitant des installations classées, sont responsables des dommages corporels ou matériels causés, liés à ces activités.

²⁸ Tel que la déclaration de Rio de 1992 et de la Convention de Lugano de 1993 qu'il est légitime de considérer comme les premiers pas de la notion de responsabilité environnementale.

En effet, le cadre juridique et législatif marocain s'est progressivement modifié pour tenir compte de l'adhésion du pays aux valeurs de la RSE. Actuellement, il se caractérise par un arsenal important de textes approuvés, qui intègrent de plus en plus des dispositions de protection et de mise en valeur des ressources, tel que :

-La loi n° 10-95 sur l'eau -promulguée par le Dahir du 16 août 1995 ;

-La loi n° 11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement promulguée par le Dahir du 12 mai 2003 ;

-La loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement -promulguée par le Dahir du 12 mai 2003 ;

-La loi n° 13-03 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère -promulguée par le Dahir du 12 mai 2003 ;

- La loi n° 28-00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination –promulguée par le Dahir du 22 novembre 2006

De cela apparait que la responsabilité environnementale qui rentre dans le cadre de la RSE et qui est à la base une démarche volontaire, est aujourd'hui conditionnée à de réelles contraintes exigeant la réparation des dommages causés à l'environnement.

C'est à la directive de ces dernières lois qu'incombe la mise en œuvre de la responsabilité environnementale à l'échelle nationale. Or il est difficile de déterminer si ce régime est d'inspiration civiliste, pénaliste ou publiciste. Même si le législateur marocain s'est plus fortement inspiré du régime classique de la responsabilité civile. Certains auteurs ont d'ailleurs pu commenter que, la responsabilité environnementale est

d'« inspiration civiliste mais se rattache également au droit public »²⁹.

Certes le régime classique de la responsabilité juridique a été le socle sur lequel s'est appuyé le législateur marocain pour ériger un régime de la responsabilité environnementale, il a ainsi permis de « mettre à la charge du responsable d'un dommage les dépenses liées à sa réparation. Parce qu'elle impose à quiconque d'assumer l'importante fonction secondaire de mise en œuvre des normes de comportements et de dissuasion des dommages futurs »³⁰. Ce qui paraît tout à fait satisfaisant en termes de responsabilisation. Néanmoins, l'application d'une telle volonté, si louable soit elle, semble se heurter à la particularité du dommage environnemental.

La responsabilité pénale est totalement incluse dans la responsabilité environnementale dans le sens où le législateur marocain confronte l'auteur du dommage à des sanctions parfois pénales selon la gravité du dommage causé.

L'adoption d'une responsabilité administrative est envisageable, elle se différencie toutefois d'une responsabilité civile et pénale classique en ce sens que si l'indemnisation des victimes ainsi que la normalisation des comportements des autorités administratives sont tout à fait possible, il semble que l'application du principe du pollueur-payeur soit compromis puisqu'une quelconque mise en cause de l'État reviendrait tout simplement à faire appel à la contribution des citoyens en réparation du dommage causé.

Enfin, Il apparaît clairement que la responsabilité environnementale érige un

²⁹ PELZER, (S). (2013). Le régime de la responsabilité environnementale et le secteur agricole en France, une portée limitée par le droit communautaire. In : Open Editions Journals. Volume 53/ 1-2, 2013.

³⁰ Idem.

régime de responsabilité hybride qui s'appuie sur différentes branches du droit, qu'il s'agisse du droit civil, du droit pénal ou du droit administratif. Certes cette originalité pourrait apparaître comme une construction audacieuse. Il faut toutefois admettre qu'elle résulte d'une certaine complexité qui affectera son interprétation en droit national.

2. Le Droit au service de l'intérêt social et environnemental

La responsabilité sociale et environnementale contribue directement au progrès social et à l'amélioration de l'environnement au sens large. L'entreprise doit désormais être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

En effet, toute stratégie ou démarche de RSE implique de respecter le cadre légal qui en normalise l'usage. Ici le Droit intervient et fait de certaines démarches sociales et environnementales des obligations impératives. Ce qui fait du Droit un mécanisme de garantie de la RSE, à vrai dire.

Etant considéré que l'interrelation entre la RSE et le Droit est solide, la question qui se pose alors est de savoir comment le Droit enrichit-il la responsabilité sociale et environnementale ?

Certes, au Maroc la RSE est rattrapée implicitement par le droit social, le droit de l'environnement, le droit de la consommation ou le droit de la concurrence, sur le plan civil et pénal. Mais, pour répondre à la question ci-dessus, nous allons se contenter de mettre la lumière sur les charges juridiques pesant sur les entreprises à ce titre et qui sont particulièrement topiques en matière du droit du travail marocain (A), un terrain de prédilection de la responsabilité sociale et

précurseur des formes modernes de responsabilité juridique.

Il en est ainsi pour l'arsenal juridique qui lutte contre la corruption et qui découle du Droit pénal marocain (B), un dispositif visant l'élimination de tout effet négatif sur le développement du capital humain, chose qui enrichit directement la responsabilité sociale du citoyen.

Finalement, la loi-cadre n°99-12 (A) portant Charte Nationale de l'Environnement et du Développement Durable qui constitue dans toutes ses dispositions un véritable renforcement de la responsabilité sociale et environnementale.

A. Le code de travail vers une responsabilité du Bien-être des salariés

Qu'il s'agisse de la protection environnementale ou de la protection sociale, la responsabilité des entreprises doit avoir vocation à favoriser le sort des salariés, des clients, des fournisseurs ou encore du cadre naturel dans lequel s'exerce l'activité de la firme³¹.

Le bien-être des salariés constitue un enjeu croissant pour les entreprises confrontées de plus en plus aux fluctuations imprévisibles de l'économie et de l'environnement. Les organisations prennent peu à peu conscience de cette nécessité, et commencent à se préoccuper davantage de la santé de leurs salariés.

En effet, adopter la stratégie RSE dans un programme global de bien-être au travail semble très bénéfique pour l'entreprise dans le sens où elle permet de rebondir la performance durable des entreprises et d'améliorer significativement la productivité et l'engagement de leurs salariés.

³¹ TRICOT-CHAMARD, (I), & ESTAY. (2011). op.cit, p. 189.

En outre, compter l'engagement des salariés comme priorité de l'entreprise signifie que celle-ci s'inscrit dans une démarche globale de compétitivité de haute qualité de travail.

Pour garantir la productivité efficace des salariés, il est indispensable de protéger d'abord leur état existant puis améliorer les conditions de travail humainement vertueuses dans le but de les impliquer plus.

Toute entreprise est tenue légalement d'être garante de la santé de ses salariés et de la mise en place de bonnes conditions de travail³². Le rôle de l'entreprise : évaluer les dangers, adapter le travail à l'homme et planifier la prévention des risques au travail. Car le bien-être au travail ne concerne pas uniquement l'état de santé des collaborateurs. Il s'agit avant tout de leur fournir un cadre sain et propice à l'épanouissement personnel comme professionnel. Le bien-être est donc lié à la gestion des risques psycho-sociaux, et d'éléments comme le stress, l'accomplissement de soi, la cohésion d'équipe ou encore l'autonomie.

Cette préoccupation qui tend à la prévention des risques psychosociaux et qui s'inscrit plus largement dans une recherche d'amélioration de la qualité de vie au travail, n'est pas pour autant étrangère à la sphère juridique. Elle figure dans plusieurs normes internationales³³ conçue comme un objectif à atteindre ou un fondement à certaines règles. La charge psychosociale occasionnée par le travail est présente ainsi par excellence dans le Droit marocain national portant sur la sécurité et la

³² Voir les dispositions ci-dessus du code de travail.

³³ Constitution de l'Organisation Internationale du Travail (annexe), Constitution de l'Organisation Mondiale de la Santé, Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, traité de Lisbonne.

protection de la santé du travailleur au travail, dont, notamment la violence et le harcèlement moral ou sexuel, l'ergonomie, l'hygiène, l'embellissement des lieux de travail et les mesures en matière d'environnement.

Le législateur marocain conscient que la responsabilité sociale est aussi une responsabilité juridique, a adopté un code de travail dans une optique d'augmentation de la flexibilité du travail, de simplification et de modernisation le droit du travail³⁴.

Mis en vigueur depuis juin 2004, le code du travail (Bulletin officiel n°5210, 2004) se caractérise par sa conformité avec les principes de bases fixés par la Constitution marocaine et avec les normes internationales telles que prévues dans les conventions des Nations Unies et ses organisations spécialisées en relation avec le domaine du travail. C'est le texte législatif qui édicte l'ensemble des règles relatives à l'organisation des relations sociales au sein de l'entreprise et dans le domaine du travail.

Le code de travail marocain se présente alors pour les entreprises exprimant leur engagement RSE une source de normes sociales et environnementales, et dont le respect s'impose à tous. En tête de ces normes, on trouve : les droits et les principes fondamentaux au travail ; les mesures relatives à la santé au travail, au licenciement, à la durée du travail et aux salaires ; les instruments destinés à adapter ces dispositions à leurs propres pratiques et à les promouvoir dans des secteurs voisins, tels que celui de l'environnement, des droits humains et de la transparence: règlement intérieur, comité d'entreprise, comité d'hygiène et de sécurité, accord

d'entreprise, convention collective de branche... etc.

Cependant, quelques dispositions de ce dispositif restent incompréhensibles et rigides, sujettes à des interprétations multiples et provoquent de nombreux litiges et conflits sociaux.

En effet, certaines catégories de travailleurs restent en dehors de toute protection juridique : les bonnes travaillant à domicile, les salariés de l'artisanat traditionnel. D'autres catégories de travailleurs continuent d'être régies par une législation autonome du code : les fonctionnaires et agents des administrations publiques, les employés des entreprises et établissements publics, les journalistes... En outre, le nouveau code du travail n'englobe pas la formation professionnelle, la sécurité sociale, la protection sanitaire ni les maladies professionnelles. Dans le domaine syndical, la principale défaillance est que le nouveau code du travail n'intègre nullement les stipulations de la convention 135 de l'OIT concernant la protection des représentants des travailleurs et cela malgré l'engagement formel du gouvernement à ratifier cette convention.

Enfin, si les démarches de RSE favorisées par le code de travail et adoptées dans certaines entreprises ont vocation à stimuler le développement personnel des salariés, la tendance législative demeure essentiellement d'ordre préventif à travers les obligations pesant sur les entreprises pour favoriser la sécurité ainsi que la santé physique et psychologique des salariés.

B. La lutte contre la corruption : un combat pour une société saine

La corruption est devenue un phénomène macrosocial qui touche indistinctement tous les espaces de la vie économique politique sociale et institutionnelle. Dans sa globalité elle engendre une gamme

³⁴ Rapport de LA CGEM. (2006). « le code du travail, au service de développement de la responsabilité sociale ». (En ligne). Disponible sur l'URL : <https://www.cgem.ma/upload/879468405.pdf> (Consulté le 01/01/2022)

variée de malversations économiques et financières et révèle les points de souffrance d'une construction sociale.

La corruption est analysée différemment par les pays. Pour certains elle est marginale conjoncturelle et semble être maîtrisée grâce au fonctionnement efficace des institutions en place et l'application effective des lois en vigueur. Alors que pour d'autres, elle est pesante systémique et structurelle, désactive et bloque le contrôle politique et juridique, il est donc censé la combattre et l'endiguer³⁵.

En effet, les législations nationales, régionales et internationales encadrant la lutte contre la corruption, incriminent également les délits connexes, le trafic d'influence, le blanchiment d'argent, les infractions comptables. La transposition des conventions en droit interne s'est avérée fastidieuse et la persistance des actes de corruption a incité des ONG à multiplier les instruments de lutte contre la corruption. La RSE en fait partie intégrante.

Le Maroc est signataire en 2003, de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, le Maroc la ratifié en 2007. D'autres initiatives gouvernementales s'inscrivent dans cette même philosophie tel que le plan d'action gouvernemental de 2005, la mise en place de l'Instance centrale de prévention de la corruption (ICPC) en 2008 ou encore l'accueil, en 2011, de la conférence des Etats parties à la convention des Nations Unies. Il en est ainsi dans le code pénal marocain, la personne coupable de corruption est condamné de l'emprisonnement de 2 ans à 5 ans et d'une amende de 2000 à 50.000 dhs, lorsque la

somme est supérieure à 100.000 dhs, la peine est de 5 à 10 ans d'emprisonnement et 5000 à 100.000 dhs d'amende³⁶

Toutefois, la lutte contre la corruption n'est pas une action qui doit être menée par l'Etat seulement mais aussi par la société, le peuple. Parce que finalement les règles de droit se trouvent subordonnées aux aléas de leur pratique.

Malheureusement, les faits au Maroc sont têtus, notre pays se classe 88ème sur 176 dans le dernier indice 2012 de Transparency International sur la perception de la corruption (IPC)³⁷, insistant s'il le fallait encore, sur le caractère endémique de ce fléau. De même, dans la 10ème édition du Doing Business 2013 de la Banque Mondiale, qui compare le climat des affaires dans 185 pays, le Maroc fait pâle figure en 97ème place³⁸.

Il est donc fortement souhaitable que même les entreprises dans le cadre de leur engagement social expriment leur contestation contre la corruption, et mettent en œuvre des mesures préventives anticorruption.

C. La loi-cadre n°99-12 vers une meilleure protection de l'environnement

Cette loi fixe les objectifs fondamentaux de l'action de l'Etat en matière de protection de l'environnement et de développement durable et traduit l'engagement du pays à respecter les

³⁵ EL-MESBAHI, (K). (2013) . La prévention de la corruption au Maroc, entre discours et réalité. In : Cairn. 2013/2 (n° 145), p. 83. Consulté sur <https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2013-2-page-83.htm> (Consulté le 28/12/2021).

³⁶ La peine prévue pour la corruption est édictée par les articles 248, 249 et 251 du Code Pénal Marocain
³⁷ CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX. In : *Transparency International, The global coalition against corruption*. Disponible sur l'URL : <https://www.transparency.org/en/countries/albania?redirected=1> (Consulté le 29/12/2021).

³⁸ Rapport Doing Business de la Banque mondiale. (2019). Disponible sur l'URL : <http://français.doingbusiness.org> (Cosulté le 30/12/2021).

conventions internationales en la matière. Elle a pour but de :

Renforcer la protection et la préservation des ressources et des milieux naturels, de prévenir et de lutter contre les pollutions et les nuisances ;

Intégrer le développement durable dans les politiques publiques sectorielles et adopter une stratégie nationale de développement durable ;

Harmoniser le cadre juridique national avec les conventions internationales ayant trait à la protection de l'environnement et au développement durable ;

Renforcer les mesures d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques et de lutte contre la désertification ;

Prévoir les réformes d'ordre institutionnel, économique et financier en matière de gouvernance environnementale ;

Définir les engagements de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements et entreprises publics, de l'entreprise privée, des associations de la société civile et des citoyens en matière de protection de l'environnement et de développement durable.

Etablir un régime de responsabilité environnementale et un système de contrôle environnemental.

Cette loi-cadre précise que « les droits et devoirs inhérents à l'environnement et au développement durable reconnus aux personnes physiques et morales et proclame les principes qui devront être respectés par l'État, les collectivités territoriales et les établissements et entreprises publics ».

Toute personne a le droit : De vivre et d'évoluer dans un environnement sain et de qualité qui favorise la préservation de la

santé ; L'utilisation durable du patrimoine et des ressources qui y sont disponibles ; D'accéder à l'information environnementale fiable et pertinente ; De participer au processus de prise des décisions susceptibles d'impacter l'environnement.

Conclusion

La mondialisation et la mobilisation nationale demandent un climat d'affaire sain et solidaire, renforcé par les différentes franges de la société. Ce qui nécessite principalement l'adoption de réformes, de mesures économiques et sociales visant l'amélioration des conditions du vivre-ensemble en faveur de tous les marocains et à réduire les inégalités sociales et spatiales. Il convient alors de mettre en place de nouveaux mécanismes susceptibles de renforcer la contribution du secteur privé dans la promotion du Social et du respect de l'environnement, et de l'inciter à prendre une part active dans l'amélioration des prestations offertes aux citoyens.

Au terme de cet article, on ne peut que se féliciter des influences réciproques de la RSE et de la responsabilité juridique. En soulignant l'interrelation robuste entre la RSE et le Droit en général, la RSE favorise la prise en compte au plan juridique des intérêts jusqu'alors méconnus. Cela renforce la perception selon laquelle l'entreprise est un acteur social qui concourt à accroître les obligations des entreprises destinées à anticiper et prévenir les risques qu'elles engendrent, dans l'exercice de leurs activités. La RSE contribue alors à l'extension du principe de la responsabilité juridique, dans son acception constitutionnelle, à la préservation du tissu social et de l'environnement.

Inversement, le Droit enrichit la RSE dans toutes ses composantes, il renforce la responsabilité sociale et environnementale

par le biais des dispositions impérative spécifique en la matière.

En effet, l'innovation doit conduire à maîtriser les effets indésirables induits par les entreprises, elle n'est toutefois pas le seul facteur à appréhender. La préoccupation de sécurité sociale et environnementale comprend un second versant, visant les effets souhaitables des activités entrepreneuriales. Elle est également sous-tendue par une aspiration à l'épanouissement personnel, auquel les firmes peuvent contribuer. A cet égard, le

droit peut jouer un rôle déterminant, comme moteur d'un développement de l'Homme dans un cadre de vie socialement satisfaisant. En contraignant les entreprises à favoriser le bien-être, au travail et au-delà dans la société, il contribuerait à valoriser l'image de l'entreprise dans des conditions vraisemblablement plus effectives que la RSE et assurément plus efficaces que le management.

Bibliographie

- Abed Al Jabri. M. (1974). *Lumières sur le problème de l'enseignement au Maroc ?* Casablanca, éditions maghrébines, s.d. (en arabe).
- Abou. S. (1986). *L'identité culturelle : relations interethniques et problèmes d'acculturation*, Paris, éditions anthropos, 2ème édition.
- Badie. B. (1986). *Culture et politique*, Paris Economica.
- Benjelloun. M. O. (2002), *Projet national et identité au Maroc. Essai d'anthropologie politique*, Eddif-L'Harmattan, Casablanca – Paris.
- Bennani. A. (novembre. 1986). « Légitimité du pouvoir au Maroc, consensus et contestation » in *Genève-Afrique*.
- Bennani. A. (2004). « Maroc, légitimité religieuse du pouvoir et démocratie : un couplage impossible ». *Civilisations* [En ligne], 48 | 2001, mis en ligne le 01 août 2004,
URL <http://journals.openedition.org/civilisations/3464> ; DOI : 10.4000/civilisations.3464.
[Consulté le 16 octobre 2019].
- Berque. A. (2004). « Milieu et identité humaine », *Annales de Géographie*, n° 638-639.
- Boutaleb. A. (1981). « Evaluation de la loi 26 janvier 1965 sur la marocanisation, l'unification et l'arabisation de la justice », *Revue juridique, politique et économique du Maroc*, Rabat, n° 10.
- Brubaker. R. (2001). « Au-delà de l'"identité" », in *Actes de la recherche en sciences sociales*, 4/n° 139.
- Bruno. L. « L'esprit marocain. Les caractères essentiels de la mentalité marocaine », *Bulletin de l'enseignement public*, n° 45, Janvier.
- Camilleri, C. (1984). « Les usages de l'identité : l'exemple du Maghreb ». *Revue Tiers Monde*, Vol. 25, N°. 97, Culture et Développement Publications de la Sorbonne, Janvier-mars, 29-42.
- Chaddadi. A. (2009). *Comment peut-on être marocain*, Maisons des arts, des sciences et des lettres, Témara.

- Chevallier, J. (dir.). (1994). *L'identité politique*. Paris, PUF, coll. « Publications du CURAPP ».
- Déloye, Y. (2010). « En-deçà de l'identité ou le miroir brisé de l'identification », Denis-Constant Martin éd., *L'identité en jeux. Pouvoirs, identifications, mobilisations*. Karthala.
- Di Méo. G. (2004). « Composantes spatiales, formes et processus géographiques des identités », in *Annales de Géographie*, t. 113, n°638-639, Armand Colin.
- Doutté. E. (1905). *Merrâkech*, Paris, Comité du Maroc.
- Dubar, C. (2000). *La crise des identités*. Paris, PUF.
- Dubet. F. (2016). *Sociologie de l'expérience*, éditions du Seuil, Paris.
- Halbwachs, M. (1950). *La Mémoire collective*, ouvrage posthume publié par Jeanne Alexandre, Paris, Presses Universitaires de France.
- Hobsbawm. E. (1983). Terence (O.R.) (eds), *The invention of tradition*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Heidegger, M. (1985). *Les problèmes fondamentaux de la phénoménologie*. Paris, Gallimard.
- Khatibi. A. (2009). « Portrait du Marocain », in *Penser le Maghreb*, SMER.
- Laroui. A. (2005). *Hassan II et le Maroc*, Centre culturel arabe.
- Locke. J. (*Essai philosophique sur l'entendement humain*, trad. Coste, liv. II, 27, 9, Paris, Vrin, 1983, p. 264-265. Cité par P. Ricoeur, *La mémoire, l'histoire, l'oubli*).
- Lavabre. M. C. (2000). « Usages et mésusages de la notion de mémoire », in *Critique internationale*, vol. 7. Culture populaire et politique.
- Muxel. A. (1996). *Individu et mémoire familiale*, Nathan.
- Miquel. A. (1991). *Les Arabes, l'Islam et l'Europe*, Paris, Flammarion.
- Nora. P. (1984). *Les lieux de mémoire*, Paris, Gallimard, Tome I : *La République*.
- Rachik. H. (2008). « Décrire les Marocains : de la généralisation en anthropologie », in *Le Maroc aujourd'hui, sous la (dir) de Paola Gandolfi, édition il ponte*.
- Renan. E. (1992). *Qu'est-ce qu'une nation ?* Paris, Pocket.
- Rivet. D. (2012). *Histoire du Maroc*, Fayard.
- Roché, S. (1996). *La société incivile, Qu'est-ce que l'insécurité ?* Paris, Seuil.
- Rocher. G. (1968). *Introduction à la sociologie générale I. l'Action sociale*, Éditions, HMH, Ltée.
- Rocher. G. (1969). « Culture, civilisation et idéologie », in *Introduction à la sociologie générale*, Montréal (Québec), Canada, Éditions HMH, Ltée.

Sapir. E. (1968). *Linguistique*, Paris, éditions de Minuit, coll. Le sens commun.

Saussure. F. (1964). *Cours de linguistique générale*, Paris, Payot.

Viaud. J. (2003). « Mémoire collective, représentations sociales et pratiques sociales », *Connexions*, n°80, pp. 13-30, (Article disponible en ligne), consulté le 03.01.2020.

URL : http://www.cairn.info/article_p.php?ID_ARTICLE=CNX_080_0013.

Wahbi. H. (2019). *La Tyrannie du Commun propos intempestifs sur la société marocaine*, La croisée des chemins.

Walzer. M. (1990). *Critique et sens commun. Essai sur la critique sociale et son interprétation*, Paris, La Découverte.

